

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 1-6
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14247114)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247114>

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SMP N 3 Pariaman

Agil Siti Latifah¹, Yelfi Dewi²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
Email: agillatifah3@gmail.com, yelfidewi@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

Students' continued boredom with the learning process, as well as the incompleteness of the class VIII learning outcomes at SMP N 3 Pariaman and their inability to fully comprehend the PAI learning process via the use of media based on information technology, served as the driving forces behind this study. The purpose of this study is to ascertain the learning outcomes of students using information technology in Islamic Religious Education courses, as well as the association between participant learning outcomes and information technology. I shall use a correlational research strategy to write this thesis. The goal of correlational research is to ascertain if factors related to information technology and learning outcomes are related or not. Test questions, validation sheets, and questionnaires or questionnaire instruments subjected to reliability and validity tests. The normalcy, and correlational test are the several steps in the data analysis process. Expert lecturers verify the instrument's validity test. The SMP N 3 Pariaman class VIII pupils were given the questionnaire instrument. Students take assessments consisting of multiple-choice questions to determine their efficacy. This study's questionnaire yielded final validation values in the valid category of 0.294. This demonstrates the academic achievements of students. $0.444 < 0.05$ is the significance value. This kind of partnership is beneficial.

Keywords: Correlation, Information Technology, Learning Outcomes

Abstrak

Siswa yang masih menganggap pembelajaran membosankan, hasil belajar siswa kelas VIII SMP N 3 Pariaman yang belum tuntas, dan pemahaman siswa yang kurang memadai terhadap proses pembelajaran PAI melalui pemanfaatan media berbasis teknologi informasi menjadi pendorong penelitian ini. teknologi informasi peserta didik serta hasil belajar siswa yang memanfaatkan teknologi dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam penulisan tesis ini, saya akan menggunakan strategi penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan teknologi informasi dan hasil belajar saling berhubungan atau tidak. Data yang dikumpulkan menggunakan soal tes, lembar validasi, dan angket atau instrumen angket yang selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Prosedur uji kenormalan, linearitas, hipotesis, dan koefisien determinasi,

Kata Kunci: Korelasi, Teknologi Informasi, Hasil Belajar

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 29 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam mempersiapkan peserta didik untuk mengetahui, memahami, meyakini, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Hadits, melalui pengajaran, instruksi, pelatihan, dan penerapan pengalaman (Ramayulis, 2005). Pendidikan Agama Islam merupakan proses kolaboratif yang melibatkan pendidik dan peserta didik peserta didik mempelajari, menerima, dan mengamalkan ajaran Islam yang memengaruhi komponen kognitif, emosional, dan psikomotorik dalam perilaku individu (Abdul Majid, 2005). Menurut Benny A. Priadi (2014), aspek kognitif meliputi aktivitas mental (otak). Faktor afektif meliputi sikap, hawa nafsu, perasaan, prinsip hidup, dan kekaguman peserta didik. Sedangkan komponen psikomotorik berkaitan langsung dengan kemampuan individu dalam mengerjakan tugas-tugas fisik.

Demikian pemikiran para ahli profesional tentang apa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama dalam Islam. Menurut buku Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam merupakan suatu usaha untuk memberikan perhatian dan bimbingan kepada peserta

didik agar pada akhirnya mereka dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam sebagai suatu cara hidup. Pendidikan Agama Islam, menurut pandangan lain dari Zuhairimi, merupakan suatu proses metodis untuk menanamkan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendidikan Agama Islam tidak dapat dipisahkan dari media pendidikan dalam proses belajar mengajar. Komponen penting dari proses dan sistem pembelajaran adalah media pembelajaran. itu sendiri. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk mengajar dan belajar di kelas, sehingga memudahkan merupakan komponen penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, para pendidik perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang media pendidikan. Tujuan penggunaan sumber daya pendidikan ini adalah untuk mendukung pembelajaran peserta didik dan juga pembelajaran instruktur.

Karena Sumber belajar dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memproses komunikasi, pikiran ingin disampaikan oleh pendidik atau instruktur. Diharapkan bahwa penggabungan media ke akan mempengaruhi hasil dalam proses belajar mengajar praktik dan membantu siswa belajar lebih efektif dengan membuat materi yang diajarkan dan dipaparkan lebih konkret. Pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan kinerja siswa dan motivasi praktik, dan keberadaannya akan memberikan daya tarik pada proses pembelajaran (Lusi Putri Handayani, 2023). Penggunaan merupakan salah satu dari berbagai bentuk media yang dapat digunakan oleh pendidik untuk membantu penyampaian materi pembelajaran. Orang Indonesia menyebut teknologi informasi, atau disingkat TI, sebagai telematika atau teknologi informasi. Ada sejumlah makna untuk frasa ini, termasuk makna "Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan saluran komunikasi yang mengkomunikasikan suara, data, atau video," menurut Williams dan Sawyer dengan komputasi (komputer)" (M. Suryanto, 2005). Teknologi informasi merupakan komponen media yang digunakan banyak orang untuk menerima pesan ilmiah. Sejarah teknologi pendidikan saat ini mengalami perubahan arah karena kemajuan teknologi informasi.

Informasi dan pengetahuan memiliki hubungan langsung dengan bidang pendidikan. Bidang pendidikan juga dapat memperkenalkan fitur-fitur baru berkat teknologi informasi. Mirip dengan sistem pendidikan Teknologi berbasis multimedia, yang mengintegrasikan teks, grafik, musik, dan video, dapat memperlancar penyampaian dan menyediakan materi pembelajaran yang lebih menarik dan beragam kurikulum (Abdul Kadir, 2005). Cara teknologi berkembang saat ini sangat memengaruhi keinginan siswa untuk belajar. Teknologi informasi yang tersedia di sekolah dapat memberikan ringkasan kelas yang akan diajarkan oleh instruktur. Seorang guru dalam kapasitasnya sebagai pendidik dituntut untuk terus-menerus menginspirasi siswanya untuk belajar dari berbagai sumber dan media pada berbagai kesempatan. Dalam hal ini, tanggung jawab utama pengajar dalam semua kegiatan pembelajaran adalah memberikan inspirasi kepada peserta didik (Supriono Widodo, 2008). Mengingat bahwa hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih dianggap kurang karena guru kurang memperhatikan unsur-unsur pendukung pembelajaran, seperti strategi pembelajaran yang masih digunakan, yang seringkali menghambat pembelajaran mencapai potensinya secara maksimal, maka proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan pendekatan pembelajaran konvensional masih belum optimal. pemanfaatan media pembelajaran mempunyai arti yang cukup penting.

Keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan hasil belajar bersifat intrinsik, karena hasil belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar yang merupakan suatu proses pembelajaran. Winkel menyatakan bahwa "capaian pembelajaran merupakan bukti kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan nilai yang diperolehnya atau ukuran keberhasilan belajarnya. Tidak terkecuali pembelajaran Pendidikan Agama Islam berpegang pada proses belajar mengajar, capaian pembelajaran seseorang ditentukan oleh tingkat keberhasilannya dalam mempelajari disiplin ilmu yang ditunjukkan pada rapor atau peringkat untuk setiap bidang mata pelajaran (Sulo, 2003).

Hasil observasi awal penulis di SMP N 3 Pariaman menghasilkan data sebagai berikut: seluruh kelas di SMP N 3 Pariaman telah menerapkan penggunaan Bahan ajar bagi instruktur Pendidikan Agama Islam. Hal ini terlihat dari cara instruktur menyampaikan rencana pelajaran dengan menggunakan bahan ajar menyampaikan materi untuk kegiatan pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam di SMP N 3 Pariaman menggunakan media pembelajaran berupa media infocus yang selanjutnya ditayangkan dalam bentuk power point dan film yang berkaitan dengan topik yang diajarkan. Motivasi peneliti melakukan penelitian bersumber dari uraian di atas. keberhasilan proses pembelajaran serta mengetahui gambaran keadaan sebenarnya Tujuan Pembelajaran Bagi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam memanfaatkan teknologi informasi di SMP N 3 Pariaman.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. Tujuan dari penelitian korelasional adalah menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih (Suharsimi Arikunto, 2000). Penelitian ilmiah dengan menggunakan metode kuantitatif dikenal dengan istilah bersifat metodis yang menyelidiki komponen, fenomena, dan hubungan sebab akibat dari interaksinya.

Penelitian lapangan seperti ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang bersifat konkret. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan, maka digunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber informasi yang dikumpulkan melalui survei, observasi, wawancara, dan dokumen. Interpretasi Data Teknik yang digunakan adalah hasil pengujian hipotesis, uji normalitas, dan uji linearitas.

HASIL

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Dengan jumlah pernyataan sebanyak 11 untuk variabel teknologi informasi (X) dan 10 pernyataan untuk variabel hasil belajar (Y), perhitungan validitas dilakukan berdasarkan hasil temuan dengan menggunakan SPSS 26. Seluruh pernyataan dan soal ujian dinyatakan sah.

2. Uji Reliabilitas

Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.880	11

Berdasarkan tabel output di atas, terdapat 11 item secara total—yaitu, item pernyataan dari kuesioner—dan nilai Cronbach's Alpha-nya adalah 0,880, atau nilai Cronbach's Alpha sebesar $0,880 > 0,8$. Dapat disimpulkan bahwa ke-11 klaim tentang penggunaan teknologi informasi tersebut sangat kuat atau dapat diandalkan ketika digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas.

Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.447	10

Ada sepuluh pertanyaan pilihan ganda dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,447, menurut tabel keluaran di atas. Mengingat nilai ini melebihi 0,2, nilai Hal ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yang disebutkan di atas, yang mengarah pada kesimpulan bahwa 10 item tes dianggap cukup reliabel untuk digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian.

Analisis Data Dekripsi

Kita dapat mengkarakterisasikan distribusi data berdasarkan hasil uji deskriptif tersebut. Distribusi yang dapat dicapai oleh peneliti adalah:

1. Variabel teknologi informasi (X): Rata-rata (mean) 222,86; jumlah (total) 983,2; varians 59,328; simpangan baku 7,683; nilai terendah dan tertinggi berturut-turut 15 dan 66; Rata-rata—yaitu nilai rata-rata—data adalah 336.
2. Variabel capaian pembelajaran (Y) mencakup nilai minimum (3), nilai maksimum (10), nilai simpangan baku 1,651, varians 2,726, dan nilai total (jumlah) 3.

Uji Persyaratan Analisis

1. Uji Normalitas

Nilai signifikansi lebih besar dari 0,065. 0,05 ($0,065 > 0,05$) berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara teratur. Oleh karena itu, asumsi atau persyaratan normalitas dalam mode regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Linearitar

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.63929032
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.082
	Negative	-.130
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Penelitian ini menggunakan SPSS 26 untuk menghitung uji linearitas. Variabel-variabel memiliki hubungan linear jika divergensi dari linearitas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansi divergensi dari linearitas lebih kecil dari 0,05, maka hubungan linier antara kedua variabel tersebut tidak mungkin terjadi. Pada tabel yang diberikan, nilai signifikansi untuk divergensi dari linearitas adalah 0,444. hubungan linear hubungan linear karena $0,444 > 0,05$, yang mengarah pada kesimpulan bahwa teknologi informasi (X) dan hasil belajar (Y) memiliki hubungan linear yang substansial.

Pengujian Hipotesis

Tujuan dari analisis uji hipotesis adalah untuk mengetahui keberterimaan hipotesis penelitian yang dikembangkan. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier dasar.

Variables Entered/Removed^a

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	teknologi informasi ^b		Enter

a. Dependent Variable: hasil belajar

b. All requested variables entered.

Variabel input dan teknik yang digunakan dijelaskan dalam tabel di atas. Variabel dependen dalam hal ini adalah hasil pembelajaran dan teknologi informasi.

Model Summary Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.120 ^a	.014	-.010	1.659

a. Predictors: (Constant), teknologi informasi

Tabel ini memberikan penjelasan mengenai nilai asosiasi (R) atau korelasi yang tinggi, yaitu 0,120. Dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 0,14 sebagai konsekuensinya, temuan ini menunjukkan bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen. 14%.

a. Uji koefisien Determinasi

Menemukan proporsi Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk menentukan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Untuk menentukan koefisien, gunakan rumus $R^2 = \text{Adjusted R Square} \times 100\%$. Teknik dan variabel input dijelaskan dalam tabel di atas. Variabel dependen dalam skenario ini adalah hasil pembelajaran dan teknologi informasi.

b. Uji Korelasional

Untuk menentukan apakah ada hubungan antara teknologi informasi (X) dengan prestasi belajar siswa (Y), maka diperlukan uji hipotesis. Untuk mengetahui korelasi product moment, peneliti dalam penelitian ini menggunakan SPSS 26. Setelah mengetahui koefisien korelasi, selanjutnya dilakukan analisis tabel nilai r product moment dengan ambang batas signifikansi 5% untuk mendukung pengambilan keputusan. Bila nilai r estimasi melebihi nilai r tabel, berarti diterimanya hipotesis alternatif, H_a , dan ditolaknya hipotesis nol, H_o . Nilai korelasi Pearson atau r hitung adalah 0,120 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 26. Dengan menggunakan ambang batas Kriteria signifikan sebesar 5% (tingkat kepercayaan 95%) atau 0,05, $N = 43$, derajat kebebasan $n-2 = 41$ ($43-2$), dan r hitung $> r$ tabel = $0,120 < 0,2940$ merupakan hasil perbandingan antara nilai r hitung dengan r tabel. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara teknologi informasi dengan capaian pembelajaran siswa. memiliki tingkat signifikansi 0,444, kurang dari 0,05. Nilai koefisien korelasi, jika sesuai dengan nilai interpretasi korelasi, menunjukkan bahwa bentuk hubungan tersebut positif dan tingkatnya berada dalam rentang sedang, yang didefinisikan sebagai interval koefisien (0,41-0,60).

PEMBAHASAN

Setelah serangkaian uji umum dan uji normalitas, temuan analisis penelitian menunjukkan bahwa data untuk variabel X dan Y memiliki distribusi normal. Mengingat hasil sig adalah $0,065 > 0,05$, data dianggap terdistribusi normal berdasarkan pengetahuan Menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk membuat keputusan yang ditunjukkan di atas. Hasilnya, premis model regresi atau kebutuhan akan kenormalan terpenuhi. Setelah deklarasi distribusi normal data, uji linearitas dilakukan; hasil deviasi linearitas sig adalah $0,444 > 0,05$ maka variabel teknologi informasi (X) dan Terdapat hubungan linear antara variabel hasil belajar siswa (Y). yang cukup kuat. Dengan menggunakan SPSS 26 untuk menghitung output, uji hipotesis penelitian menghasilkan nilai Pearson Correlation (r hitung) adalah 0,120.

Bila menggunakan ambang batas substansial untuk membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel, hasilnya adalah r hitung $> r$ tabel = $0,120 < 0,2940$. 5% (tingkat kepercayaan 95%) atau 0,05 dengan $N = 43$ dan derajat kebebasan $n-2 = 41$ ($43-2$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara teknologi informasi dengan prestasi belajar siswa. berada di bawah 0,05, dengan taraf signifikansi 0,444. Hubungan tersebut dapat berbentuk positif dan berada pada rentang interval koefisien sedang, yaitu antara 0,41-0,60, apabila nilai koefisien korelasi sesuai dengan nilai interpretasi korelasi. Temuan Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara teknologi informasi dengan hasil belajar siswa di SMP N 3 Pariaman, sehingga menolak H_a (hipotesis alternatif) dan mendukung H_o (hipotesis nol).

SIMPULAN

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Tujuan Pembelajaran bagi Peserta Didik Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di SMP N 3 Pariaman didasarkan pada hasil belajar di SMP N 3 Padang Pariaman. Berdasarkan hasil pengambilan keputusan secara sengaja pada Data dianggap berdistribusi teratur berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov diatas dan nilai sig sebesar $0,065 > 0,05$. Setelah data dinyatakan normal maka dilakukan uji linearitas. Variabel teknologi informasi (X) dan variabel hasil belajar siswa (Y) memiliki korelasi linear yang signifikan, berdasarkan hasil penelitian, dengan nilai simpangan sig sebesar $0,444 > 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan output dengan menggunakan SPSS 26, uji hipotesis penelitian memberikan nilai Pearson Correlation (r hitung) adalah 0,120. Jika nilai r tabel dibandingkan dengan nilai r hitung, dengan kriteria signifikansi 5% (tingkat kepercayaan 95%) atau 0,05 dengan $N = 43$ dan derajat kebebasan $n-2 = 41$ ($43-2$), diperoleh hasil r hitung $> r$ tabel = $0,120 < 0,2940$. Ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara prestasi akademik siswa dan teknologi informasi. memiliki taraf signifikansi 0,444 kurang dari 0,05. Nilai koefisien korelasi apabila sesuai dengan nilai interpretasi korelasi, menunjukkan bentuk hubungan tersebut positif dan tarafnya berada pada rentang sedang, yaitu berada di antara interval koefisien 0,41-0,60. Ketentuan tersebut menunjukkan tidak Terdapat bukti yang mendukung H_o (hipotesis nol) dan menolak H_a (hipotesis alternatif) di SMP N 3 Pariaman, dimana terdapat hubungan antara teknologi informasi dengan hasil belajar siswa.

REFERENSI

Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Islam Jakarta: Kalam Mulia*, 2005

Deni Dermawan, Bandung: Rosdakarya Pemuda Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2013

Supriono Widodo dan Ahmadi Au, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Mutia Mutia, *Teknologi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ilmiah Islam Futura 6, no. 2 (2018)

Unik Hanifah Salsabila dkk, *Manfaat Teknologi Daam Pendidikan Agama Islam*, 2022, Jurnal Ilmiah, Vol.5 No.1 (Januari 2022)